

Título: Análisis de Encuesta de Satisfacción aplicada a estudiantes del plan 2016 del Programa Educativo de LCE acerca de cursos en modalidad híbrida, Campus Empalme.

Área del Proyecto/Investigación: Educación

Autor 1(Alumno): María Daniela Marín de León Avilés

Correo: dmarindeleon@gmail.com

Autor 2(Maestro Asesor): Garcia Zavala, Dulce Isabel

Correo: dulce.garcia@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciado en Ciencias de la Educación

Campus: Empalme

Resumen

Como consecuencia de la pandemia mundial generada por el virus SARS-COVID-2, las clases universitarias se vieron obligadas a acelerar la implementación del modelo híbrido, cambiando formas de enseñanza y evaluación. Esta investigación tiene como objetivo analizar aspectos del aprendizaje híbrido desarrollado por la carrera Licenciado en Ciencias de la Educación, del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Empalme, enfocándose particularmente en la satisfacción de los estudiantes con esta modalidad y también saber en qué modalidad les gustaría seguir cursando sus estudios universitarios. La metodología utilizada es una investigación cuantitativa no experimental de campo, aplicando como instrumento de recolección de datos una encuesta. Como resultados se obtuvo que los estudiantes están satisfechos con la modalidad híbrida, el trabajo realizado por los docentes de la carrera y que en su mayoría les gustaría continuar sus estudios en dicha modalidad. Hoy en día los avances de las tecnologías han permitido que la interacción por medio de las pantallas pueda llegar a ser una experiencia cercana a la actividad presencial, dando paso a docentes y alumnos a los ambientes virtuales.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

En Marzo de 2020 a razón de la pandemia causada por el virus COVID-19, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el Acuerdo 02/03/20, publicado el 16/03/2020 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), después de que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarara que el COVID-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia, con el fin de salvaguardar la salud de la población Mexicana, se dictó en el ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo la suspensión de clases en un periodo del 23 de Marzo al 17 de Abril 2020, sin imaginar que dicha situación se extendería por más de 2 años, orillando a la educación a trabajar en plataformas digitales y emprender la aventura de la educación 100% virtual.

En un estudio sobre “Medidas educativas durante la crisis generada por la pandemia COVID-19”, un informe emitido por la Comisión Económica para América Iatica y el Caribe (CEPAL), se menciona que a la fecha del 7 de julio del 2020 en el ámbito educativo gran parte de las medidas tomadas se relacionaban con la suspensión de clases presenciales en todos los ámbitos educativos.

Como dato histórico del ITSON y su relación con la modalidad virtual, se conoce que en la página oficial en el apartado “Historia”, en agosto del 2002, nace junto con nuevos planes y programas a nivel licenciatura el Sistema de Apoyo a la Educación con Tecnología de Internet (SAETI), orientado a una mayor calidad y pertinencia, mediante el establecimiento de un enfoque educativo por competencias. Desde entonces y hasta la actualidad, la institución cuenta con plataformas educativas actualizadas de apoyo al aprendizaje.

La página oficial Saeti2 menciona: “El Saeti2, es una plataforma que nació de la necesidad del ITSON, de contar con un sistema que cubriera las necesidades de la modalidad virtual-presencial”, recalcando la visión que ya se tenía hacia un futuro con mayor participación en la educación virtual.

Ahora bien, las modalidades suelen tener combinaciones, Rama (2020), define a la educación híbrida en su libro “La nueva educación híbrida” como “una educación mediada sólo por tecnologías digitales, y basada en el aprovechamiento de multimodalidades. Es una enseñanza centrada en una combinatoria de modalidades virtuales de aprendizaje, tanto sincrónica, como asincrónica”.

Por otro lado, Graham (2006), citado por Hernández *et al.* (2021). define al aprendizaje híbrido, como la convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípicos, por un lado, se tienen los tradicionales ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados por siglos. También, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a crecer y expandirse de manera exponencial a la par con la expansión de las posibilidades tecnológicas de comunicación e interacción distribuida.

Aunque la educación en modalidad virtual no es reciente, el repentino cambio exigió a los principales actores del proceso de enseñanza aprendizaje, profesor y alumno afrontar una serie de transformaciones. Actualmente existen programas educativos a distancia que se complementan con reuniones periódicas que se alternan con las reuniones virtuales, haciendo uso de herramientas online como, Google Meet, Skype entre otros, y los contenidos se almacenan en sistemas creados para clases a distancia, un ejemplo es Classroom de Google o bien el modelo de página que utilice la universidad.

Actualmente el Instituto Tecnológico de Sonora campus Empalme, apoya la educación a distancia con la plataforma “iVirtual” que por su actualización, vino a sustituir a SAETI2, ivirtual sirve para administrar o gestionar el proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad de educación a distancia y es considerada el aula virtual.

El Instituto define a iVirtual como: “Un programa computacional que permite organizar los materiales y actividades dentro del proceso formativo. Permite inscribir a los alumnos, hacer seguimiento de la evolución del aprendizaje, y evaluación entre otras cosas” (ITSON, 2022).

Además “iVirtual”, que vino a sustituir a Saeti2, les permite a los estudiantes una mayor comunicación e interacción con el docente y compañeros de clase, permite crear foros y chats para resolver dudas, crear exámenes, intercambiar información, agendar actividades y muchas opciones más, lo cual facilita el logro de los objetivos en modalidad virtual.

Durante el año actual, 2022, se estará trabajando en la actualización del Plan de Estudios de LCE a nivel Institucional, para generar el nuevo plan de estudios 2023, entre otras acciones, se realizó una amplia encuesta de opinión en línea a estudiantes de todos los semestres del Programa Educativo antes mencionado, para conocer la satisfacción con distintos aspectos de su carrera y servicios del campus como: programas de cursos, modalidad, servicios de biblioteca, registro escolar, programas de becas, docentes, y los servicios que el campus ofrece. De esta manera se puede conocer si los estudiantes están conformes o no con los servicios que se les ofrece, pero también será importante recalcar la información relacionada con la modalidad a distancia y si se puede considerar para el rediseño del P.E. plan 2023.

1.2 Planteamiento del Problema

En un estudio realizado recientemente llamado “Implementación de la docencia en modalidad a distancia del Centro Universitario UAEM Ecatepec”, se menciona que el modelo a distancia:

“Es una realidad universitaria en México, vinculando la pedagogía, la tecnología, las instituciones, docentes, tutores, especialistas y alumnos, tomándose como una modalidad compleja, con paradigmas nuevos y

visiones intelectuales diferentes, potencializando las realidades o bien contraponiéndose, en ambiente académico o de trabajo, buscando como objetivo comprender nuevas realidades con diseños y desarrollos de modelos educativos evolutivos, sumándose instituciones, programas, modelos de oferta en las distintas áreas, buscando componentes de calidad y equidad. Para estudiar de manera virtual (no escolarizada) los estudiantes deben ser emprendedores, creativos e innovadores, tener gusto por la tecnología y contar con los recursos tecnológicos necesarios que les permitan estudiar e incluso alternar con un trabajo, desde una perspectiva autodidacta.” (Delgadillo, *et al.* 2021, p. 3-8).

De acuerdo a Fueyo y Castillo, el propósito de la formación en el uso de las TIC es que el docente cuente con las herramientas para innovar en su práctica, ajustándose a los nuevos modelos pedagógicos bajo los principios del MUM (Modelo Universitario Minerva).

Mencionan que: “Un docente que utiliza eficientemente las tecnologías de la información y comunicación en su práctica, es capaz de diseñar escenarios de aprendizaje y promover la participación activa de sus estudiantes. Además, es necesario que el docente sea: experto en su disciplina o área de conocimiento, diseñador de escenarios, procesos, ambientes y experiencias de aprendizaje significativas, evaluador del proceso de aprendizaje de los estudiantes y responsable de la mejora continua del curso y participante activo de la evaluación del plan de estudios, facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo integral del estudiante, promotor activo del uso de las tic en la docencia.” (Fueyo y Castillo, 2017, p. 38).

Graham, Allen y Ure, citados por Hernández *et al.* (2021), señalan tres razones por las cuales las personas escogen la modalidad híbrida en lugar de otros modelos de aprendizaje, entre ellos: a) Mejor pedagogía; b) incremento en el acceso al conocimiento y mayor flexibilidad; c) costo-efectividad; estos autores realizan un

planteamiento más general al incorporar las inversiones que se deben generar para lograr la efectividad en el sistema de aprendizaje.

Considerando que en el Campus no se tienen antecedentes de trabajo en modalidad híbrida, ya que antes no se había suscitado una situación como la vivida a raíz de la propagación del virus antes mencionado, es importante tomar en cuenta que aunque el país se encuentre en estado óptimo para volver a clases presenciales, la modalidad híbrida ha abierto una opción de aprendizaje con la que alumnos les gustaría continuar, y para darle continuación y mejorar el aprovechamiento es importante saber, ¿Están satisfechos los estudiantes con las clases en modalidad híbrida?

1.3 Objetivo

Conocer la satisfacción de los alumnos en relación al ciclo escolar cursado en modalidad híbrida del último año, considerando aciertos y posibles áreas de oportunidad identificadas en dicha modalidad, que contribuyan a la toma de decisiones para el rediseño del Plan de estudios LCE 2023.

2. Método

2.1 Sujetos

En la presente investigación la encuesta de satisfacción/opinión se aplicó a estudiantes del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación del ITSON campus Empalme, que estuvieran inscritos en el semestre enero-mayo 2022, que hayan cursado en modalidad híbrida el semestre agosto-diciembre 2021, siendo candidatos un total de 75 estudiantes el 100% de la población LCE. Se obtuvo para este proceso, la participación total de 55 jóvenes que representan el 73.3% de la población total, siendo hombres y mujeres de entre 18 y 23 años de edad, que cursan materias pertenecientes al segundo, cuarto, sexto y octavo semestre.

2.2 Materiales

El instrumento utilizado fue adaptado de la encuesta institucional “perspectiva del estudiante sobre su programa educativo” aplicado en 2015 por parte del Centro de Desarrollo Académico para fines de rediseño de programas educativos del plan 2016. Dicho instrumento se ajustó por el PE LCE para integrar ítems relacionados con la modalidad híbrida, se conformó por 25 apartados, entre ellos, identificación, registro escolar, cajas, deportes, cultura, servicio social, aulas, internet, tutorías, clases, docentes, enseñanza remota por emergencia covid-19, entre otros, dando un total de 45 ítems.

Se aplicó en modalidad virtual a través de Google Forms, para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes, la encuesta fue nombrada como “Diseño del programa”, a través de la cual se recolectaron las respuestas de los estudiantes. La difusión de la encuesta se realizó por redes sociales, Facebook y Whatsapp.

Es importante destacar que para fines de esta investigación se trabajó con los siguientes ítems de la encuesta: 18, 38, 39, 40, y 41 que están enfocados en el trabajo en modalidad virtual y el uso de las tecnologías. Además, se utilizó la herramienta Excel para graficar los resultados de los ítems antes mencionados.

2.3 Procedimiento

En esta indagación se utilizó la metodología de la investigación de Hernández, Fernandez y Baptista, de la cual para efectos de esta investigación se retomaron los últimos 4 pasos del proceso que son:

7. Definición y selección de la muestra: Se define el grupo de participantes.
8. Recolección de datos: Se aplica el instrumento para la recolección de datos.
9. Análisis de resultados: Los datos obtenidos se registran en una base de datos para facilitar el análisis.

10. Elaboración de reporte: En esta fase se da a conocer el análisis de los datos por medio de un informe.

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta de satisfacción estudiantil sobre la calidad del servicio educativo, la encuesta está formada por 25 secciones que corresponden a servicios que el campus ofrece y aspectos de la carrera. Cada ítem tiene sus respectivos niveles de satisfacción, con valores medidos en la escala de Likert, de 5 niveles de satisfacción y una opción de respuesta “no aplica/se desconoce”, en caso de ser de nuevo ingreso y no tener el conocimiento para responder tales ítems.

Los resultados permiten hacer operaciones estadísticas y graficar tales números para responder al tema de investigación, ¿Están satisfechos los estudiantes con las clases en modalidad híbrida?

3. Resultados y Discusión

Es importante mencionar que de acuerdo a la Metodología antes mencionada en el paso 7, “Definición y selección de la muestra”, se realizó la búsqueda de participantes para la encuesta considerando el 100% de los alumnos inscritos, de los cuales el 73% participó, se aplicó una encuesta online a estudiantes activos de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, plan 2016, compartiendo el enlace del formulario a través de los grupos de WhatsApp.

Continuando en el paso 8 “Recolección de datos”, se brindó acceso para dar respuesta a la encuesta en modalidad online en Forms el 21 de febrero y se cerró el 18 de marzo del 2022. Es importante mencionar que los resultados se generan automáticamente en una hoja de cálculo de Google.

En el paso 9. “Análisis de resultados”, se observaron los resultados de cada apartado de acuerdo a los fines de la presente investigación para facilitar su análisis. Después se realizó la captura descargando de hojas de cálculo de Google al programa de Microsoft Excel, donde se analizaron los resultados, haciendo énfasis en los ítems antes mencionados en el apartado materiales.

Es importante resaltar que en el apartado 18 de la encuesta, se les pidió a los estudiantes seleccionaran la opción de su nivel de satisfacción con algunos aspectos sobre los Docentes, resaltando dos ítems para fines de esta investigación, el uso de recursos audiovisuales y el uso de apoyos tecnológicos para su carrera.

En el ítem 18. “Selecciona la opción según tu nivel de satisfacción con la pregunta”: (uso de recursos audiovisuales), el 1.8 % de los estudiantes eligió la opción “regular”, el 42.5% la opción “bueno” y el 57.4% de los encuestados eligió “excelente”, cabe destacar que 0 personas eligieron la opción poco bueno o malo.

En el mismo apartado, se les pide “Selecciona la opción según tu nivel de satisfacción con la pregunta: (Uso de apoyos de recursos tecnológicos para su clase), en la cual la encuesta arrojó como resultados que el 0% de los estudiantes eligieron “poco bueno o malo” y 1.8% eligieron la opción “regular”, mientras que el 42.5% de estudiantes eligieron “bueno” y el 57.4% “excelente”.

En el ítem 38. “Marca cómo ha sido tu experiencia en la modalidad: [Híbrida (virtual/presencial y videollamada)]”, más del 80% de los estudiantes encuestados eligieron la opción “Excelente, Muy buena, Buena” y únicamente el 4% eligieron “Mala o Muy mala”, a continuación se muestra en la siguiente figura la gráfica.

Figura 2.

Experiencia de los alumnos en modalidad Híbrida.

38. Marca cómo ha sido tu experiencia en la modalidad: [Híbrida (virtual/presencial y videollamada)]

Nota: Esta figura muestra los resultados del ítem #38, de la encuesta de satisfacción aplicada.

Es importante mencionar que en el ítem 39, se le pidió al alumno eligiera las opciones que haya considerado un obstáculo durante el período virtual, el cual arrojó como resultado que de 42.5% a 46.2% estudiantes eligieron “Administración de tiempo, exceso de carga por tareas, falta de espacio para estudiar”, mientras que de 20.3% a 33.3% estudiantes eligieron “La calidad de internet, fácil distracción, tiempo y esfuerzo dedicado a actividades laborales” y sólo 11.1% personas eligieron la opción disgusto por la modalidad.

En el ítem 40, se les pidió enlistar los aciertos de los docentes en su desempeño durante la pandemia, los resultados arrojaron que más del 55.5% eligieron “el dominio de las tecnologías, la cantidad de carga académica, la aclaración de dudas, materiales de apoyo”, mientras que de 37.0% a 55.5% eligieron “La forma de evaluar el aprendizaje, las asesorías extra clase y la comunicación”.

Por otro lado, en el ítem 41, se les preguntó a los estudiantes cómo les gustaría cursar el resto de su carrera, a partir de su experiencia en modalidad virtual durante la pandemia, los resultados de la encuesta arrojaron que el 5.5% de los estudiantes eligieron la opción “Algunos cursos presenciales en el itson y otros a distancia desde tu casa”, el 22.2% personas eligieron las opciones “Solamente cursos a distancia por video llamada” y también 22.2% de las personas eligieron “Solamente cursos presenciales en los salones”, mientras que el 51.8% de las personas eligieron la opción “Cursos Híbridos donde pueda tomar la opción de ir o conectarme desde casa a la clase”, a continuación se muestra en la siguiente figura la gráfica.

Figura 3.

Respuesta de los alumnos sobre cómo quisieran seguir cursando su carrera.

Para la fase 10, “Elaboración de reporte”, se entregó un documento de Excel con las gráficas y el análisis de los datos a la coordinación como evidencia, así como el presente documento de investigación para su referencia.

4. Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo con los resultados mostrados, se concluye que se cumplió el objetivo, el cual fué “Conocer la satisfacción de los alumnos en relación al ciclo escolar cursado en modalidad híbrida del último año, considerando aciertos y posibles áreas de oportunidad identificadas en dicha modalidad, que contribuyan a la toma de decisiones para el rediseño del Plan de estudios LCE 2023”.

La pandemia ha marcado un antes y un después en la forma de educar y aprender, es un hecho que para personas que ya son empleadas pero buscan superarse y mejorar su nivel de vida, que el Programa Educativo brinde la oportunidad de estudiar en modalidad híbrida les daría una posibilidad más tangible de hacerlo, influyendo también en un mejor desarrollo para los estudiantes ya inscritos que tienen actividades extras o que deben recorrer grandes distancias para tomar las clases, sería de gran ayuda la modalidad.

Por otra parte, el poder controlar una distribución propia de actividades para realizar asignaciones y prácticas profesionales, son ventajas que brinda el modelo de educación híbrida, ahorrando tiempo en traslados, tales factores indudablemente influyen en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de calidad actual.

Para el rediseño del Programa Educativo, se recomienda considerar ofertar la carrera en modalidad Híbrida o Mixta, ya que se ha comprobado que, en el campus, alumnos están satisfechos con dicha modalidad y consideran que los docentes están capacitados para desarrollarse en ella, lo anterior se resalta de los resultados obtenidos en la encuesta haciendo enfoque en los resultados del ítem 38 y 41.

En caso de que se considere la modalidad híbrida para el rediseño del Plan, se recomienda que los alumnos que aspiren a estudiar en dicha modalidad tomen en cuenta que se necesita de un espacio adecuado para estudiar y realizar trabajos, para evitar distracciones.

5. Referencias

Delgadillo *et al.* (2021). Entornos Virtuales. Implementación de la docencia en modalidad a distancia del Centro Universitario UAEM Ecatepec. RIDE Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo, 12(22). (párrafo 3-8): DOI: 10.23913/ride.v11i22.875

Fueyo, E., Castillo, L. (2017). Evolución y Desarrollo de las modalidades alternativas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Educación a Distancia en México. (pp.38). UDG Virtual. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1873>

Hernández *et al.* (2021). Aprendizaje híbrido: la llave para la educación universitaria en la época de pandemias. Aprendizaje híbrido generado desde las Instituciones de Educación Superior en México. XXVII,(4). (párrafo 2 - 4). [Aprendizaje híbrido generado desde las Instituciones de Educación Superior en México \(redalyc.org\)](http://redalyc.org)

Hernández *et al.* (2014). Los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación científica. Metodología de la investigación, 6ta edición. (p 5). [Metodología de la Investigación - Sampieri \(6ta edición\).pdf' - Google Drive](#)

Informe COVID-19 CEPAL-UNESCO. (2020). Medidas Educativas durante la crisis generada por la pandemia COVID-19. La Educación en tiempos de pandemia COVID-19. (pp. 2). [La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 - 374075spa.pdf \(unesco.org\)](#)

Instituto Tecnológico de Sonora (S,f). Historia. Referencia electrónica [en línea]. Cd. Obregón, Sonora, México. [ITSON > Universidad > Historia - Universidad - Instituto Tecnológico de Sonora](#)

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio del 2022.

Rama, C. (2021). Cuadernos de Universidades. *La nueva educación híbrida*. Ciudad de México: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2020. (pp.120). [educacion hibrida isbn interactivo.pdf \(udual.o\)](#)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. (Marzo, 16, 2020). Acuerdo 02/03/2020. *Por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. a02_03_20.pdf (sep.gob.mx)*